

KIYIM DETALLARIDA FAZOVIIY SHAKL HOSIL QILISHNING INNOVATSION USULLARINI TADQIQ QILISH

Artikbayeva Nozima Mumindjanovna¹, Rasulova Mastura Kabilovna², Illarion Shin Georgiyevich³

¹Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, PhD.

²Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, t.f.d.professor.

³Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, t.f.d.professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19939945>

A

n

n

***Kalit so'zlar:** moda, kostyum, polimer, tendentsiya, innovatiya, kostyum, detal, topografiya, saklbarqarorlik.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются использование объемных форм и структурных элементов в объемных деталях женских костюмов. По результатам анализа были применены инновационные методы для обеспечения формоустойчивости объемных деталей в женских костюмах.*

***Ключевые слова:** мода, костюм, полимер, тенденция, инновация, костюм, деталь, топография, формоустойчивость.*

***Abstract.** This article examines the use of three-dimensional forms and structural elements in three-dimensional parts of women's suits. Based on the analysis, innovative methods were applied to ensure the dimensional stability of three-dimensional parts in women's suits.*

***Keywords:** fashion, suit, polymer, trend, innovation, suit, detail, topography, dimensional stability.*

t

Jahonda moda tendentsiyalari asosida kiyim ishlab chiqarishda inson qomatiga individual yondashish, tez o'zgaruvchan moda tendentsiyasiga mos kiyimlarni ishlab chiqish, raqobatbardosh tikuv buyumlarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, ularning ilmiy asoslarini yaratishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Innovatsion gazlamalarning xususiyatini e'tiborga olgan holda moda tendentsiyalarini aniqlash, rivojlantirish va yangi polimer kompozitsiyasidan foydalanib zamonaviy tikuv buyumlarining shaklbarqarorligini oshirish texnologiyasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1].

Respublikamizda moda, aholi mentaliteti va demografik xususiyatlari, migratsion jarayonlar, so'nggi paytlarda ayollar o'rtasida zamonaviy kiyinish madaniyatining kuchayganligi, ularning ma'lumoti, daromadlari, nafaqa miqdori yuzasidan keng qamrovli chora tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda.

Yahonda kiyim ishlab chiqarishda inson qomatiga individual yondashish, tez o'zgaruvchan moda tendentsiyasiga mos kiyimlarni ishlab chiqish, raqobatbardosh tikuv buyumlarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, ularning ilmiy asoslarini yaratishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Innovatsion gazlamalarning xususiyatini e'tiborga olgan holda moda tendentsiyalarini aniqlash, rivojlantirish va yangi polimer kompozitsiyasidan foydalanib zamonaviy tikuv buyumlarining shaklbarqarorligini oshirish texnologiyasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1].

Yengil sanoat buyumlarini ishlab chiqarish borasida tikuvchilik buyumlari yetakchi o'rinni egallaydi. Tikuv buyumlarining sifati bugungi kundagi turli xil kiyim ishlab chiqaruvchilari

orasidagi raqobat darajasida ham ichki bozor, ham tashqi bozorda dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Hozirgi kunda tikuv buyumlarini ishlab chiqarilishi yuqori darajadagi mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish bilan bog‘liq bo‘lib, bunda tayyorlashning yanada unifikatsiyalashtirilgan texnologiyasidan foydalaniladi. Bugungi kunda iste‘molchilar import mahsulotlarni afzal ko‘radilar, chunki ularning mahsulotlari tashqi ko‘rinish, sifati, ekspluatatsiya qilish muddati kabi asosiy talablarga javob beradi, shu bilan birga bu mahsulotlar o‘zining narxining yuqoriligi bilan ajralib turadi [2].

Zamonaviy kiyim assortimenti (ayollar kostyumi) shaklini kam o‘zgaruvchanligi va iste‘molchi talablariga bog‘liq ravishda o‘zining yetarli darajada barqarorligi bilan ajralib turadi.

Ayollar qomatida shakl hosil qilish erkaklar qomatidan tubdan farq qiladi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki [3], ayol mijozlar uchun erkak mijozlarga nisbatan moda industriyasida yangi modellar soni ko‘proq ishlab chiqarilishi aniqlandi. Ayollar kiyimlarida murakkab fazoviy shakldagi detallar mavjudligi, bu kiyim detallarida zarur shakllarni hosil qilish va kiyim ekspluatatsiya davrida shaklbarqarorlikni saqlashini talab etadi. Shu sabab maqolada ayollar kostyumida shakl hosil qilish, shaklbarqarorlik xususiyatlari o‘rganildi [1].

Ayollar kostyumi tashqi shaklini o‘rganish jarayonida jaket detallarida shakllanishga ta‘sir etuvchi elementlar va detallar ko‘rib chiqildi (1-rasm).

1-rasm. Ayollar kostyum tashqi shaklining shakllanishi

Bunda ayollar kostyumi tashqi shaklining o‘zgarishiga ta‘sir etuvchi elementlar bu volanlar bo‘lib, kiyimda yeng va baska detallarida qo‘llanilgan.

Kostyum shakli geometrik konstruktiv va dekorativ chiziqlardan mayin chiziqlar tomon o‘zgaradi, diagonallarning mavjudligi, yelka qiyamasining tor va yumshoq shaklda ishlov berilishi, ko‘krak va bel chiziqlari sohalaridagi urg‘ular ko‘pincha asimmetrik bo‘ladi. Elementlar va detallarning proporsiyalari vizual jihatdan inson tanasining o‘lchamlari va shaklini o‘zgartirib, yangi siymoni yuzaga keltiradi [4] (2-rasm).

2-rasm. Ayollar kostyumida shakl o‘zgarishi

Ayollar kostyumida zamonaviy moda tendentsiyasi tahlilini o‘rganish jarayonida kostyumda eng keng tarqalgan bel qismi toraygan shakl bo‘lib, xozirda eng mashxur hisoblanadi. 2019-2026 yillar davomida taxlil qilingan kolleksiyalarda ushbu bel qismi toraygan shakl doimiy urfda bo‘lgan.

2-rasmda ayollar kostyumi modellarida buyum uzunligidan qat'iy nazar aynan bel qismiga urg'u berilganini kuzatish mumkin.

Kiyim detallarida shakl hosil qilish masalalariga qaratilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'krak va yelkalar sohasida shakl saqlovchanlikni yaratishda asosi tabiiy tolali to'qimachilik matoli yelimli qotirma materiallaridan foydalanilgan, bunda buyumning kerakli darajadagi sifatini ta'minlamaydigan unchalik qimmat bo'lmagan yelimli qotirmali materiallar qo'llanilgan [3].

Yelimli qotirmalik tasmalar (ular to'qilgan va noto'qima bo'lishi mumkin) yordamida yeng, ort bo'lak, old va ort bo'laklarning yon qirgimlariga yuza bo'ylab yopishtirish orqali nafaqat qirgimlarni barqarorlashtirish, balki detallarni birlashtirishda gazlamaning tortishishini kamaytiradi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yuqori sifatli buyumlar uchun gazlamalarning plastik xususiyatlarini unchalik kamaytirmasdan uning alohida uchastkalarini shakl saqlovchanligini ta'minlash maqsadga muvofiqdir [5].

Shakl saqlovchanlik bo'yicha olingan natijalar kiyim konstruksiyasining belgilangan hajmiy shaklni olishda polimer kompozitsiyalarini qo'llash kiyim detallarida shakl barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. Uning har xil tolali tarkibga ega bo'lgan kostyumlik va ko'ylaklik gazlamalar uchun qo'llanilishi polimer kompozitsiya konsentratsiyasini o'zgartirish ehtimolini

Taxlil natijalariga ko'ra, taklif qilinayotgan polimer kompozitsiyani ham kiyimning mustahkamlashda qo'llash mumkin. Ayniqsa, u yelimli qotirmalarning qo'llanilishi nazarda tutilmaydigan, ammo ekspluatatsion kuchlar ta'siridan keyin o'zining dastlabki shaklini qayta

a
y
o
l
l
a
r

k
i
y
i
n
i
t
s
y
o
f
i
t
g
h
e
n
s

M

4

3

-
r
a
s
m
.

2

0

2

6

4

Shuni e'tiborga olgan holda assortimentlarning zamonaviy moda tendentsiyasi bo'yicha bichimlarining o'zgarishi kiyim detallariga polimer kompozitsiyasi qo'llanilishining

Ma'lumki, kiyim ishlab chiqarish jarayonida gazlamalarning tola tarkibidan kelib chiqib, ularga dublerin bilan ishlov berilganda buyum tayyor bo'lmasidan qotirma materiallarining ko'chishi kuzatiladi. Shu sabab ayollar kostyumi detallarida polimer kompozitsiyani qo'llash nisbatan 48.9 % da qo'llanildi (1-jadval).

1-jadval

Detallar nomi	Detallar yuzasi, sm ²	P	Farqi, %
1 Old bo'lak	1056	940	6.8
2 Old yon bo'lak	1150	1035	7.5
3 Yon bo'lak	625	0	0
4 Ort bo'lak	1900	70	0.5
5 Baska	3679.5	3441.5	25.2
6 Ustki yeng	3014	380	2.7
7 Ostki yeng	1312.5	60	0.4
8 Adip	912	799	5.8
Jami:	13649	6725.5	48.9

Ma'lumki, tayyor mahsulotning vazni kiyimning sifatini belgilaydi. Tadqiqot ishida kiyim ta'minlaydi. Olib borilgan tadqiqot natijalaridan shunday xulosa qilish mumkinki, assortiment turi o'zgarib boradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, polimer kompozitsiya nafaqat ayollar kiyimi, balki tikuvchilik ishlab chiqarishda boshqa assortiment turlariga, jumladan erkaklar va bolalar kiyimlarida ham qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Артикбаева Н.М., И.Г. Шин, С.Ш. Ташпулатов, И.В. Черунова, Н. Бралина. Оценка напряженного состояния при формообразовании объемных участков деталей одежды в потоке сжатого воздуха //Иванова-2019 г. Известия вузов. № 5 (383) 2019.-С181-186.
- Artikbayeva N.M., Rasulova M.K., Buzrukhanova G.A., Musurmonova N.A., Ilxomova D.T. № SAP 2802, 05.11.2025.
- Artikbayeva N.M., Rasulova M.K., Systematization And Analysis Of The Form And Folding Elements Of A Women's Jacket //J.Art and Design, 03,2024 P17-19.
- Артикбаева Н.М., Расулова М.К., Шин И.Г. Влияние складкообразования на формоустойчивость тканевой оболочки, пропитанной полимерной композицией // УЗМУ хабарлари, 2024 йил, Б 348-352.

